

فتاویٰ اہل حدیث از حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی علمی و عملی زندگی کا تجزیاتی مطالعہ

An Analytical Study of the Academic and Practical Life of
Fatawa Ahle Hadith By Hafiz Abdullah Muhaddis Ropri

*Hafiz Abdullah

**Muhammad shahab

***Abdulllah

Abstract:

Hafiz Abdullah Ropri is counted among the great scholars of the Indian subcontinent in the 14th century Hijri. He gained fame as a Quranic interpreter, contemporary scholar, mujtahid of his time, eminent teacher, and a renowned Islamic jurist. Due to his knowledge of Hadith and services related to Hadith, he is remembered as the scholar Ropri. Hafiz Abdullah Ropri himself was a diligent scholar who had a deep understanding of Sharia issues. He wanted to keep the door of ijtehad open for Muslims so that they could easily face all challenges and guide the ummah for the future. However, for a mujtahid, it is essential to have complete access to the Quran, Hadith, Arabic grammar, principles of interpretation, and principles of jurisprudence. Hafiz Abdullah Ropri's expertise in Islamic sciences is rooted in thorough research, a profound understanding of the sources of Sharia, and an awareness of the opinions of early scholars.

Keywords:

Abdullah Ropri, Hafiz Abdullah, Abdullah, Muhaddis, Fatawa Ahle-Hadees, Ropri Family.

.....

*Sheikh Zayed Islamic Centre Punjab University, Lahore

**Ph.D. Scholar, Department of Islamic Theology Islamia Collage University Peshawar

***M.Phil scholar, Dept. of Islamic Theology, ICU Peshawar

حافظ عبداللہ روپڑی کا شمار چودھویں صدی ہجری کے برصغیر کے اکابر علماء کرام میں ہوتا ہے آپ نے مفسر قرآن، محدث زمان، مجتہد العصر، عظیم مدرس اور ایک نامور مفتی اسلام کی حیثیت سے شہرت حاصل کی ہے آپ کو علم حدیث اور خدمات حدیث کی وجہ سے محدث روپڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حافظ عبداللہ روپڑی خود ایک بہت بڑے مجتہد عالم باعمل ہیں اور شریعت کے مسائل پر ان کی گہری نظر ہے وہ اجتہاد کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھلا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان مستقبل کے لیے تمام چیلنجز کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور امت کی راہنمائی کر سکیں لیکن مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و حدیث، عربی قواعد، اصول تفسیر، اصول فقہ و حدیث پر مکمل دسترس رکھتا ہو۔ کیونکہ ان تمام صفات سے وہ خود بھی متصف تھے۔ مسائل کے بارے میں فتاویٰ دیتے ہوئے وہ عربی قواعد اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے لازمی تمام اصول کو مد نظر رکھ کر فتویٰ دیتے تھے۔ حافظ عبداللہ روپڑی کی علوم شرعیہ میں رسوخ، مصادر شریعت پر گہری نظر اور علماء سلف کی آراء سے مکمل آگاہی کا یہی مرہون منت ہے

1. محدث روپڑی کے حالات زندگی:

برصغیر پاک و ہند میں جن خاندانوں کو ان کی دینی، علمی اور تبلیغی مساعی کے باعث شہرت عام اور بقائے دوام کا مرتبہ حاصل ہے۔ ان میں بیسیویں صدی کے روپڑی خاندان کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ یہ خاندان الاحمدیہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ روپڑی خاندان میں علم و دعوت اور فکر و تحقیق کے اعتبار سے سب سے نمایاں شخصیت حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ کی ہے۔ حضرت العلامة حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ کا شمار چودھویں صدی ہجری کے برصغیر کے اکابر علماء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ نے مفسر قرآن، محدث زمان، مجتہد العصر، عظیم مدرس اور ایک نامور مفتی اسلام کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ آپ کو علم حدیث اور خدمات حدیث کی وجہ سے 'محدث روپڑی' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ ایک بلند پایہ عالم، مورخ، مفتی، مفسر، محقق اور محدث تھے، تفسیر و حدیث میں ید طولیٰ رکھتے تھے اور مسائل کی تحقیق میں برصغیر میں آپ کے مثل کوئی عالم پیدا نہیں ہوا۔¹⁾ آپ 1304ھ کو کمیرپور، ضلع امرتسر میں پیدا ہوئے۔ مختلف مدارس سے علوم عالیہ و آلیہ حاصل کئے، فلسفہ و منطق کے علوم بھی ائمہ فن سے پڑھے اور جلد ہی اپنی ذہانت و فراست، فہم قرآن و حدیث کی بناء پر ہندوستان بھر میں مشہور ہو گئے۔ حافظ عبداللہ روپڑیؒ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ جس موضوع پر قلم اٹھاتے، دلائل کا

انبار لگا دیتے۔ آپ نے بہت سی کتابیں عصری مسائل کے حل کے لئے بھی تصنیف کیں اور کئی کتابیں مختلف غلط رسوم و رواج کی اصلاح کے ضمن میں لکھیں۔ علاوہ ازیں آپ فتویٰ دینے میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ کے فتاویٰ کو ہندوستان بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز مرحوم اکثر مسائل کے بارے میں حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ سے رابطہ کرتے۔ جب بھی آپ سعودی عرب جاتے، شاہی مہمان ہوا کرتے تھے۔ آپ کو عربی گرامر میں نہ صرف خصوصی مہارت حاصل تھی بلکہ بقول حافظ محمد گوندلویؒ 'امامت' کا درجہ حاصل تھا۔ بڑے بڑے علماء کی صرفی و نحوی اصلاح فرماتے۔ اس ضمن میں آپ کی عربی تالیف 'الکتاب المستطاب' بطور مثال پیش کی جاسکتی ہے۔ اب ہم حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ کا خاندانی تعارف پیش کرتے ہیں۔

2- آباؤ اجداد

روپڑی خاندان غیر منقسم ہندوستان کے قصبہ روپڑ، ضلع انبالہ حال ضلع روپڑ کی نسبت سے مشہور ہے۔ لیکن اس کے اکابر اصل میں ایمن آباد ضلع گوجرانوالہ کے مکین تھے۔ بہت عرصہ قبل وہاں سے بوجہ نقل مکانی کر کے انہوں نے اپنے ڈیرے کیر پور تحصیل اجنالا ضلع امرتسر لگا دیئے۔ ان کی زمینداری بھی وہیں رہی اس لئے علمی دنیا میں ان کا پہلا تعارف کیر پور کے حوالے سے ہوا۔ چونکہ ان کا علمی پھیلاؤ ضلع روپڑ اور امرتسر شہر میں بھی خاصا رہا اس لئے ان میں بہت سے حضرات امرتسر بھی کہلاتے رہے۔⁽²⁾ حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ کے صاحبزادے حافظ مسعود روپڑیؒ بیان کرتے ہیں: ”محدث روپڑیؒ کے آباؤ اجداد تحریک مجاہدین کی امداد و تعاون کی وجہ سے سکھوں اور انگریزوں سے برسریکا رہے، تحریک مجاہدین کے دور انحطاط میں انہیں حالات کی ناسازگاری کی بنا پر اپنے آبائی مقام سے ہجرت کرنا پڑی۔ جیسا کہ بہت سے مجاہدین کو اپنے اپنے امدادی مراکز سے نکلنا پڑا۔ گوجرانوالہ کے نواح میں مجاہدین کے کئی ایک مراکز تھے جن میں وزیر آباد، ایمن آباد اور قاضی کوٹ وغیرہ اہم مقامات تھے۔ محدث روپڑیؒ کے آباؤ اجداد کو ایمن آباد، جو کہ مجاہدین کا ایک مرکز تھا، سے ہجرت کر کے اجنالا ضلع امرتسر کے نواح میں آنا پڑا جہاں آپ کے دادا کے دو بزرگوں یعنی دو بھائیوں امیر علی اور کبیر کے نام پر موجودہ کیر پور آباد کیا گیا۔⁽³⁾ اس کا کل رقبہ پانچ صد ایکڑ ہے۔ اس میں ایک ہی برادری کے لوگ آباد ہیں۔“ محدث روپڑیؒ کے والد محترم میاں روشن دینا بتدائی جوانی کے بعد اکثر علماء کی صحبت میں رہتے، اس وجہ سے ان کو علم دین پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور یہ شوق جنون کی حد تک بڑھ گیا۔ چنانچہ انہوں نے زمین کے علاوہ گھر

کا تمام اثاثہ فروخت کر دیا اور اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ تعلیم کے لئے حافظ محمد لکھوی مرحوم کے پاس پہنچ گئے۔ جب حافظ صاحب لکھوی کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے رجوع کرو اور پھر پڑھو، چنانچہ میاں روشن دین حافظ صاحب کی ہدایت پر کمیر پور واپس آئے، رجوع کیا، دوبارہ لکھوی چلے گئے۔ یہ واقعہ 1301ھ کا ہے۔⁴ میاں روشن دین کی اولاد سات بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑے رکن الدین، ان سے چھوٹے رحیم بخش، ان سے چھوٹے 'محدث روپڑی' ان سے چھوٹے عبدالواحد، ان سے چھوٹے عبدالقادر اور ان سے چھوٹی فاطمہ، اس سے چھوٹے حافظ محمد حسین اور ان سے چھوٹے حافظ عبدالرحمن ہیں۔ ان سب کی پیدائش 1197ھ اور 1316ھ کے درمیان ہے۔ ہر ایک کی پیدائش میں اڑھائی برس کا فرق ہے، البتہ حضرت محدث روپڑی اور میاں عبدالواحد کی پیدائش میں تین برس کا فرق ہے۔⁵

3. ولادت اور نام و نسب

حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی ولادت باسعادت 1304ھ بمطابق 1887ء کو موضع کمیر پور تحصیل اجنالہ ضلع امرتسر میں ہوئی۔⁶

آپ کا نام عبداللہ، باپ کا نام روشن دین تھا اور بڑا بیٹا احمد ہے اس نام کی وجہ سے کنیت ابو احمد ہے۔⁷

4. تعلیم و تربیت

حافظ صاحب کے والد ماجد میاں روشن دین کو جہاں خود تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، وہاں آپ کی یہ بھی انتہائی تمننا رہی کہ سب کی سب اولاد بھی عالم دین اور خادم دین ہو، اس خواہش کی تکمیل کی خاطر آپ نے کئی مرتبہ ہجرت کی مگر کمیر پور میں زمین اس قدر نہ تھی کہ پٹہ پر دے کر اس کی آمدنی اہل وعیال کے لئے کافی ہوتی اور بے نیاز ہو کر اولاد کو تحصیل علم کے لئے مصروف کر دیتے، اس لئے کمیر پور کی سکونت ترک کر دی اور بچوں سمیت بار کے علاقہ میں آگئے۔ ایک سال 'چھانگانگا' قیام کیا اور اپنے بڑے بیٹے حافظ رکن الدین کو علم کے لئے حجر کلاں، میں مولوی عبدالرحمن کے پاس چھوڑ دیا اور خود چھانگانگا کے قریب 'ڈوبہ' گاؤں میں سکونت اختیار کی۔ وہاں عبداللہ نامی ایک عالم دین تھے ان سے باقی تین بیٹوں رحیم بخش، محدث روپڑی اور میاں عبدالواحد نے قرآن مجید پڑھا۔ حضرت محدث روپڑی نے یہاں 'سورہ بقرہ' بھی حفظ کی۔ موضع 'ڈوبہ' میں تین سال قیام کیا پھر موضع 'تیر تھ' میں ٹھہرے۔ ایک سال وہاں رہے اس کے بعد موضع 'ماجرہ' میں آباد ہوئے۔ لیکن ان

دیہات میں زمین کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکا اور واپس اپنے آبائی وطن کمر پور آگئے۔⁽⁸⁾ اس زمانہ میں پنجاب میں اہل حدیث مسلک کے دو ہی مشہور مدارس تھے: ایک ضلع فیروزپور کے موضع لکھو کے میں اور دوسرا امرتسر میں 'مدرسہ غزنویہ سلفیہ' تھا۔ اس وقت ان مدارس کی شہرت کی حدود پنجاب سے نکل کر ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گئی تھی اور تشنگان علوم کثرت کے ساتھ ان مدارس کا رخ کر رہے تھے۔ جس شخص کو ان مدارس کے اساتذہ سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا تھا اسے علم دین میں پختہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان مدارس کی دینی حیثیت کا اندازہ شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد عبدہ الفلاحؒ کی اس تحریر سے بھی ہوتا ہے: ”پنجاب میں اہل حدیث کے یہ دو مدرسے تھے جن میں جماعت اہل حدیث کو فیض پہنچ رہا تھا اور طلبہ زیادہ تر انہی دو مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ راقم الحروف باوجود انتہائی خواہش اور آرزو کے ان دونوں مدرسوں سے فیض حاصل کرنے سے محروم رہا۔ نہ لکھو کے جا کر صرف ونحو کا درس لے سکا اور نہ امرتسر پہنچ کر 'مدرسہ غزنویہ' سے روحانی فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔⁽⁹⁾ تاہم حافظ عبداللہ روپڑیؒ کو ان مدارس کے جید اساتذہ سے مستفید ہونے کے مواقع میسر آئے۔“ مولوی عبدالقادر لکھو کے سے صرف ونحو کی ابتدائی کتب پڑھیں وہاں سے فارغ ہوئے تو حافظ رکن الدین کے ساتھ سہارنپور چلے گئے۔ حافظ رکن الدین آپ کے بڑے بھائی تھے۔ آپ بھی تعلیم کے لئے ان کے ساتھ ہی رہے تھے وہاں ایک سال قیام کیا پھر میرٹھ روانہ ہو گئے اور آپ کو بھی ساتھ لے گئے۔ میرٹھ میں 'نعمانیہ مدرسہ' تھا جو 'اونچی مسجد والا' کے نام سے مشہور اور معروف تھا، ایک سال وہاں تعلیم حاصل کی۔ صرف میرٹھ، منچ گنج کتابیں وہاں پڑھیں۔ مولوی رکن الدین دہلی چلے گئے اور آپ واپس گھر موضع ڈوبہ آگئے۔ اس علاقہ میں اراضی کا مستقل انتظام نہ ہوا تو میاں روشن دین واپس کمر پور آگئے اور آپ کو مدرسہ غزنویہ میں چھوڑ دیا۔⁽¹⁰⁾ مدرسہ غزنویہ میں اس وقت 'امام عبدالجبار غزنوی' حدیث پڑھا رہے تھے۔ جنہوں نے حدیث کی 'سند سید نذیر حسین صاحب دہلوی' سے حاصل کی تھی اور روحانی فیض اپنے والد ماجد امام عبداللہ غزنوی سے حاصل کیا تھا۔ علاوہ ازیں مدرسہ غزنویہ میں فنون و فقہ کے لئے دوسرے مدرسین بھی تدریس کر رہے تھے۔ جن میں مولوی معصوم علی ہزاروی اور مولوی محی الدین صاحب وغیرہ قابل ذکر ہیں۔⁽¹¹⁾ حافظ صاحب نے صرف 4 ماہ میں سورۃ بقرہ کے علاوہ باقی قرآن مجید حفظ کیا۔⁽¹²⁾ مولوی معصوم علی سے نحو شرح جامی تک اور منطق قطبی تک پڑھی۔ مولوی معصوم علی 'ہزارہ' کے باشندہ تھے۔ نہایت نیک اور امام عبدالجبار کے

معتقد تھے مولوی محی الدین، جو مذہباً حنفی تھے، ان سے مراح الاداول، زنجانی، فضول اکبری، شافعیہ وغیرہ کتب پڑھیں اور اسی مدرسہ میں فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اصول فقہ مولوی عبدالصمد سے پڑھی۔ مدرسہ نعمانیہ، امرتسر میں منطق فلسفہ کی بعض کتب وغیرہ پڑھیں۔ تفسیر وحدیث امام عبدالجبار سے اور حدیث کی بعض کتب مولوی عبدالاول سے پڑھیں۔ لیکن سند فراغت امام عبدالجبار سے حاصل کی۔¹³ امام عبدالجبار، حافظ عبداللہ محدث روپڑی صاحب پر بہت اعتماد کرتے۔ حضرت محدث روپڑی نے اپنے بارے میں خود بیان فرمایا: ”امام عبدالجبار نے جب مجھ میں قابل ترین استاد بننے کی صلاحیت دیکھی تو فرمایا کہ تم اس مدرسہ میں پڑھاؤ اور رشتہ کے لئے بھی پیش کش کی مگر مجھ پر علمی شوق غالب تھا اس لئے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے دونوں کاموں سے انکار کر دیا اور عرض کیا کہ ابھی علمی تکمیل باقی ہے۔ امام عبدالجبار سے اجازت لے کر 1910ء میں دہلی آیا۔¹⁴ حضرت میاں صاحب جولا نسید نذیر حسین دہلوی میرے دہلی پہنچنے سے آٹھ سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ میں 1328ھ مطابق 1910ء کو دہلی پہنچا اور ان کی وفات 1320ھ مطابق 1902ء کو ہوئی۔¹⁵ لہذا حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے منطق و فلسفہ کی تکمیل کے لئے حافظ عبداللہ غازی پوری کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا اور مولوی محمد اسحق منطقی دہلوی 1262ھ-1845ء سے ”مقلیدس“ منطق و فلسفہ اور بعض غیر نصابی کتب پڑھیں۔¹⁶ اقلیدس کے چھ مقالے حفظ کئے۔¹⁷ 1913ء کے آخری ایام میں امام عبدالجبار 1331ھ-1913ء وفات پا گئے۔ اس افسوسناک خبر سے آپ کو بے حد صدمہ ہوا، چنانچہ آپ اپنے ایک رسالہ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں: ”میں نے دہلی میں تقریباً تین سال قیام کیا۔ 1913ء کے اخیر میں یکایک مولانا عبدالجبار غزنوی مرحوم کی خبر وفات پہنچی۔ چونکہ شروع سے میرے مرئی وہی تھے، قریباً دس سال کی عمر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، سات آٹھ سال ان کے پاس گزارے، ظاہری و باطنی فیوض پائے، دینیات کی تکمیل کر کے سندی، ان کی جدائی کا صدمہ میرے لئے خصوصیت سے ناقابل برداشت تھا۔ رضا بقضاء کا مسئلہ دل کی ڈھارس بنا اور طبیعت میں کچھ سکون پیدا ہوا لیکن جی الاس اور الاس رہتا۔ اس لئے طبیعت نے فیصلہ کیا کہ جلد واپس ہونا چاہئے۔ فنون کی کچھ کتابیں باقی تھیں۔ دہلی میں ان کی تکمیل جلد نہ ہو سکنے کی وجہ سے ریاست رام پور ہند چلا گیا۔“¹⁸ وہاں پر ایک درس گاہ مدرسہ عالیہ کے نام سے قائم تھی جس کے ناظم نے آپ کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم ایک دلچسپ واقعہ کے بعد ناظم نے نہ صرف ان کو بطور طالب علم داخلہ دیا بلکہ ان کو وہاں پر مدرس مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کے بیٹے محمد جاوید نے آپ کے حوالہ سے یوں بیان کیا ہے: ”جب میں داخلہ کے لئے ”مدرسہ عالیہ“ میں گیا تو ناظم نے داخلہ دینے سے انکار کر دیا۔ طلبہ موجود تھے۔ استاد کسی کام کے لئے چلے گئے۔ ان کے ہاتھ میں عربی زبان کا ایک مسودہ تھا، وہ

چھوڑ گئے۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں صرئی نحوی اغلاط تھیں۔ میں نے قلم سے نشاندہی کر کے مسودہ وہیں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد صاحب تشریف لائے اور مسودہ اٹھا کر دیکھا تو اغلاط کی نشاندہی پر نظر پڑی۔ فرمایا کہ یہ نشان کس نے لگائے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ مسودہ کی اغلاط کی نشاندہی اس عاجز نے کی ہیں اور اغلاط کی وجہ بھی بیان کی۔ استاد محترم نے مدرسہ میں داخلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم کو میں استاد اور شاگرد ہر دو حیثیت سے داخلہ دیتا ہوں۔ جو کتابیں تم پڑھ کر آئے ہو ان کے یہاں تم استاد ہو اور جو پڑھی نہیں ان میں تم شاگرد ہو۔¹⁹ اس مدرسہ میں ایک سال تعلیم پائی۔ مولوی فاضل اور درس نظامی کی دو اسناد فضیلت حاصل کیں۔²⁰ ”مدرسہ عالیہ رامپور میں اس وقت مولوی محمد امین رامپوری اور فضل حق رامپوری (1358 ... 1278) مدرس تھے اور یہ دونوں منطق و فلسفہ میں بہت لائق اساتذہ مانے جاتے تھے۔²¹ مولوی فضل حق رامپوری، مولانا عبدالحق رامپوری کے خلف تھے اور ’علوم حکمیہ‘ میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ’علوم حکمیہ‘ مفتی لطف اللہ، علی گڑھ سے حاصل کئے تھے اور قدمات کی تالیفات مولوی ہدایت علی بریلوی سے اخذ کی تھیں اور ”بریلی“ کے مدرسہ عالیہ میں مدرس رہے تھے۔ پھر کچھ مدت مدرسہ عالیہ، رام پور میں درس دیتے رہے۔ اس اثناء میں منطق و فلسفہ علامہ عبدالحق بن فضل حق خیر آبادی سے پڑھا تھا اور مدرسہ سلیمانہ، بھوپال پہنچ کر حدیث کی سند الشیخ المحدث حسین بن محسن انصاری سے حاصل کی تھی جبکہ حسین بن محسن کا سلسلہ سند امام شوکانیؒ سے متصل ہو جاتا ہے اس لحاظ سے یہ سند عالی ہو جاتی ہے۔²² مولوی فضل حق رامپوری دوبارہ صدر کی حیثیت سے مدرسہ عالیہ، رامپور آجاتے ہیں تو حافظ عبد اللہ محدث روپڑی صاحب نے اسی زمانہ میں ان سے سند فراغت حاصل کی ہے۔ اس لحاظ سے حافظ عبد اللہ محدث روپڑی صاحب کی یہ سند ’حافظ عبد المنان وزیر آبادی‘ کے برابر ہو جاتی ہے اور آپ حضرت میاں صاحب شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی کے براہ راست تلامذہ کے برابر ہو جاتے ہیں۔²³

5. اساتذہ کرام

پروفیسر حافظ مسعود روپڑیؒ کے بقول حافظ عبد اللہ محدث روپڑیؒ فرماتے ہیں: مجھے تین شیوخ سے خاص شرف تلمذ حاصل ہے:

1. حضرت شیخ حسین بن محسن انصاری 1327ھ-1909ء تلمیذ امام شوکانیؒ

2. مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری شاگرد رشید حضرت میاں نذیر حسین دہلوی

3. امام المتقین حضرت عبدالجبار غزنوی شاگرد رشید سید نذیر حسین دہلوی۔²⁴

مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی نے آپ کے درج ذیل شیوخ کا ذکر کیا ہے:

1. حضرت الامام مولانا عبدالجبار غزنوی بن العارف باللہ مولانا عبداللہ غزنویؒ

2. مولانا فضل حق رامپوری (1358ھ-1939ء)

3. مولانا محمد اسحق منطقی دہلوی

4. استاذ پنجاب مولانا حافظ عبدالمنان صاحب وزیر آبادی (1334ھ-1916ء)۔²⁵

حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ کے بھتیجے اور شاگرد حافظ عبدالرحمن مدنی استاذ الاساتذہ حافظ محمد گوندلوی کی ایک تقریر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جو محدث گوندلوی نے ایک تقریب میں کہی تھی جس میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی (1388ھ-1979ء) بھی موجود تھے: ”حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ کا اپنے ہم عصر علماء میں یہ امتیاز ہے کہ آپ نے ہر علم اس فن کے امام سے سیکھا ہے۔ اس لئے آپ نے جتنے بھی علوم پڑھے خود بھی ان علوم میں امام بنے۔“ فکری اعتبار سے حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ جس استاد سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ مولانا عبدالجبار غزنوی تھے۔ خاندان غزنویہ کا تفسیر قرآن کے منہج کے حوالے سے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے اختلاف تھا۔ مولانا عبدالمجید سوہدریؒ مولانا امرتسریؒ کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”امرتسری کے خاندان غزنویہ سے آپ کی چشمک رہتی تھی اور یہ شکر رنجی ذاتیات سے متعلق نہ تھی۔ چند تفسیری مسائل اس کا باعث تھے باوجودیکہ مولانا ابوالوفاء اور خاندان غزنویہ کا مسلک ایک تھا اور وہ دونوں ایک ہی لڑی کے موتی تھے۔“²⁶

مولانا امرتسری نے عربی زبان میں ایک تفسیر لکھی جس میں عربی زبان کے مہارت کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کرنے کا التزام کیا اور بعض مقامات پر تفسیر کرتے ہوئے سلف کے طریق کار سے انحراف کیا۔ اس وقت کے علماء مثلاً امام عبدالجبار غزنوی، مولانا عبدالواحد غزنوی، مولانا احمد اللہ امرتسری اور دیگر معاصر علماء نے اس روش پر شدید احتجاج کیا۔ حافظ عبدالقادر روپڑی لکھتے ہیں: ”تفسیر القرآن بکلام الرحمن کے مقامات مذکورہ بلاشبہ ایسے ہیں کہ فرق ضالہ کے خیالات کو تائید پہنچا سکتے ہیں اور اہلسنت اور اہلحدیث کے مخالف اس سے خوش ہوں اور عندالمقابلہ اس تفسیر سے تمسک کریں۔“²⁷ ان علماء نے مولانا امرتسریؒ کو ان کی اغلاط سے رجوع

کا مشورہ دیا مگر یہ نامحانہ مشورہ کارگر ثابت نہ ہوا حتیٰ کہ جماعت اہل حدیث اس معاملہ میں تفریق کا شکار ہو گئی۔ حافظ عبد اللہ محدث روپڑی نے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلی جو کتاب تصنیف کی وہ سلف کے ’منہج تفسیر‘ پر تھی جس میں آپ نے مولانا امرتسری کی تفسیر کے بعض ان مقامات پر نقد بھی کیا جو سلف سے انحراف پر مشتمل تھے۔ مگر ان کی یہ سعی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی اور مولانا اپنی اغلاط کی خود تصحیح نہ کرنے پر مصر رہے۔ حافظ عبد اللہ محدث روپڑی اور مولانا امرتسری کے مابین یہ مسئلہ اتنا طول پکڑ گیا کہ اس معاملے پر جلالہ الملک عبدالعزیز بن سعود کو ثالث بنایا گیا۔ ان کے سامنے ’اربعین غزنویہ‘ کے نام سے محققین علماء کا ایک رسالہ پیش کیا گیا۔ جس میں مولانا امرتسری کی 40 اغلاط کا ذکر تھا۔²⁸ جلالہ الملک نے فیصلہ حافظ عبد اللہ محدث روپڑی کے حق میں دیا۔ حافظ عبد اللہ محدث روپڑی کے بقول سوالات کی صورت کچھ یوں تھی:

- صحیح تفسیر کا معیار کیا ہے؟
- کیا قواعد عربیہ کے ساتھ سلف کے خلاف تفسیر کر سکتے ہیں؟
- تفسیر سلف اور اجماع سلف حجت ہے یا نہیں اور ان کے اقوال کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کی اتباع واجب ہے یا غیر واجب؟²⁹

گو جرنوالہ کے ’مولانا محمد اسماعیل سلفی‘ نے ثنائی ترجمہ قرآن مجید کا مقدمہ لکھتے ہوئے مولانا امرتسری کی ان اغلاط کا ذکر فرمایا ہے: ”انہی اغلاط کی بنا پر حافظ عبد اللہ محدث روپڑی، مولانا امرتسری گوراہ راست سے برگشتہ تصور فرماتے تھے۔ تاہم مولانا امرتسری کی بے شمار جماعتی اور ملی خدمات ہیں جن کی بنا پر اہل اہل حدیث کیا پوری ملت اسلامیہ کو ان کی جلالت و عظمت کا اعتراف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور اپنے جو ار رحمت میں جگہ دے۔“ آمین

6. عملی زندگی کا آغاز

جب حافظ صاحب 1914ء میں اس مدرسہ سے فارغ ہوئے تو جماعت اہل حدیث روپڑی نے آپ کو روپڑ آنے کی دعوت دی۔ ان دنوں روپڑ، ضلع انبالہ میں اہم قصبہ تھا۔ نہر سرہند کے مرکزی بند کی وجہ سے اسے خاص شہرت حاصل تھی۔ روپڑ میں اہل حدیث تحریک کے متعلق میاں عبدالرشید خان لکڑک دفاتر نہر سرہند اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں: ”1885ء کا ذکر ہے کہ یہاں کوئی مرد اہل حدیث نہ تھا۔ سب سے پہلے ناناجی حاجی خلیفہ فضل الہی نے

شرک و بدعت کا رد شروع کیا اور اس راہ میں ان کو نہایت تکالیف و شدائد کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم مسلک اہل حدیث متعارف کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے یہ ہدایت 'شاہ شہید' کی 'تقویۃ الایمان' کے مطالعہ سے حاصل کی تھی۔ پھر زیادہ شوق علم کے لئے امام عبداللہ غزنوی کی خدمت میں امر تسر چلے گئے تھے اور بیعت کر کے واپس آئے تھے۔³⁰ حاجی خلیفہ صاحب دور دور سے علماء اہل حدیث کو بلواتے اور جلسے کرواتے اور پھر روپڑ ہی نہیں بلکہ علماء کو ارد گرد کے دیہات میں بھی لے جاتے اور تبلیغ و وعظ کرواتے۔ اس طرح ارد گرد کے دیہات بھی مسلک اہل حدیث سے متعارف ہو گئے اور کئی گاؤں اہل حدیث بن گئے۔ اس ضمن میں جناب مولانا محمد حسین بٹالوی (1256-1338) ہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں وہ بجمع عیال اکثر روپڑ آتے اور عرصہ تک قیام پذیر رہتے۔ بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے روپڑ میں تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ روپڑ میں مسجد اہل حدیث، مسجد عالی کے نام سے مشہور تھی۔ ناناجی نے مولانا سید محمود علی شاہ ہزارویم 1317ھ کے ساتھ مل کر چندہ جمع کر کے اس مسجد کی توسیع بھی کروائی تھی اور میاں نور بخش کو اس کا خطیب مقرر کیا تھا۔³¹ 1915ء میں حافظ عبداللہ روپڑی کو، جو ابھی کلیتاً تعلیم سے فارغ نہیں ہوئے تھے۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی کے ایماء پر روپڑ بلا یا گیا آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں اقامت کے لئے مجبور کیا مگر انہوں نے یہ فرمایا: "ابھی میں گھر نہیں پہنچا۔ والد صاحب سے مشورہ کر کے انہار رائے کر سکوں گا جب میں گھر آیا تو جماعت اہل حدیث روپڑ کا ایک وفد والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا جس کی قیادت 'خلیفہ فضل الہی' کر رہے تھے اور وفد نے آپ کے والد کو بے حد مجبور کیا۔ آخر کار انہوں نے اجازت دے دی اور آپ روپڑ تشریف لے آئے اور 1938ء تک وہیں قیام کیا۔"³²

7. امر تسر میں اقامت

حافظ عبداللہ محدث روپڑی نے بیان کیا کہ جب میری شادی امر تسر میں ہوئی تو اس وقت مولانا امر تسری کے استاذ مولانا احمد اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ امر تسر آجائیں۔ میری زیر نگرانی تین مسجدیں [مسجد مبارک۔ مسجد قد سگلی ڈبگراں، مسجد باغ وال] ہیں۔ جو ہمارے خاندان کے مصارف سے تعمیر شدہ ہیں۔ ان مساجد معہ ملحقہ جائیداد کا انتظام آپ سنبھالیں۔ چونکہ روپڑ میں قیام ہو چکا تھا اور قیام کا بھی ابتدائی زمانہ تھا، روپڑ کی سکونت ترک

کرنے اور امرِ سرِ منتقل ہونے کو طبیعت نے پسند نہ کیا اور اسے بد عہدی کے مترادف شمار کیا چنانچہ مولانا احمد اللہؒ کی اس پیش کش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑے عرصہ بعد مولانا احمد اللہؒ وفات پا گئے۔

1938ء میں جب حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ نے یہ دیکھا کہ روپڑی کی مسجد اور مدرسہ کا انتظام آپ کے بھتیجوں حافظ محمد اسماعیلؒ اور حافظ عبدالقادر نے سنبھال لیا ہے تو آپؒ نے مولانا احمد اللہؒ مرحوم کی تمنا کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر لیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ مسجد مبارک کے امام و خطیب مولانا عبداللہ پٹوی وفات پا گئے تھے اور مسجد خالی تھی۔ آپ امرِ سرِ تشریف لے آئے اور مسجد مبارک کا مکمل انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مسجد میں مدرسہ دارالحدیث جاری کیا۔ درس و تدریس اور خطابت و لامت کا یہ سلسلہ اگست 1947ء تک بدستور جاری رہا۔³³ قیام پاکستان کے اعلان کے وقت حضرت حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ جامع مسجد مبارک امرِ سر میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ تقسیم ملک کا اعلان ہو جانے کے باوجود حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ اعتکاف میں رہے۔ 15 اگست 1947ء مطابق 27 رمضان المبارک 1367ھ بروز جمعہ اس مسجد پر سکھوں اور ہندوؤں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کی وجہ سے حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ کی چار بیٹیاں رقیہ، سعیدہ، مریم اور عزیزہ اور ایک بیٹا حامدان ظالموں کے ہاتھوں وہیں شہید ہو گئے۔³⁴

8. قیام پاکستان کے موقع پر ہجرت

حافظ عبداللہ محدث روپڑیؒ تقسیم کے وقت امرِ سر میں مقیم تھے اور محدث روپڑیؒ کے بیٹے حافظ مسعود احمد اور داماد حافظ عبدالقادر روپڑیؒ مع اہل و عیال روپڑ میں مقیم تھے۔ حافظ مسعود روپڑیؒ جب اپنی حویلی میں موجود تھے، کئی سو سکھوں نے ان کی حویلی پر حملہ کر دیا مگر وہ نصرتِ الہی سے کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ حویلی میں چند ہی افراد تھے۔ انہوں نے کچھ بم سکھوں پر پھینکے اور سکھ بھاگ گئے۔ حافظ مسعود احمد بن محدث روپڑیؒ اور محدث روپڑیؒ کی اہلیہ، حافظ عبدالقادر، ان کی اہلیہ اور خاندان کے دیگر افراد، لٹتے پٹتے، بچتے بچاتے، بڑی مشکل سے لاہور پہنچے۔ حافظ مسعود احمدؒ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لاہور پہنچے تو معلوم ہوا کہ حافظ محمد حسین بادر محدث روپڑی مع فیملی اور محدث روپڑیؒ اور ان کے بیٹے حافظ محمد جاوید اور حافظ خالد محمود اور حافظ اسماعیل بادر زادہ محدث روپڑیؒ نے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ لیکن کسی کو ان کی ہجرت کے حالات کا علم نہیں ہے۔ تاہم ہجرت کے دوران حافظ

عبداللہ محدث روپڑیؒ کے خاندان کے 19 افراد شہید ہوئے۔³⁵

9. لاہور میں قیام

1947ء میں ملک تقسیم ہوا۔ تبادلاً آبادی کی وجہ سے ترک وطن کرنا پڑا۔ پاکستان آکر علاقہ بھویہ آصلنڈ پتوکی، روڈالہ روڈ) منڈی جڑانوالہ مختلف مقامات میں قیام ہوا مگر آپ نے ان تمام جگہوں کو اہم دینی و تبلیغی منصوبوں کے لئے ناپسند فرمایا۔ آخر لاہور چوک دالگراں میں 'جامع مسجد قدس اہل حدیث' کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کے علاوہ دینی و تبلیغی امور کیلئے اس مسجد کو مرکز قرار دیا۔ یہ سلسلہ سترہ برس تک آپ کی زیر نگرانی چلتا رہا۔³⁶

10. وفات

چند یوم علیہ السلام رہ کر حافظ عبداللہ محدث روپڑی بروز جمعرات بتاریخ 11 ربیع الثانی 1384ھ 20- اگست 1964ء کو تقریباً اسی (80) برس کی بابرکت عمر پاکر لاہور میں انتقال فرما گئے اور گارڈن ٹائون کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیئے گئے۔³⁷

11. حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی اولاد

حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی اولاد چار بیٹے اور سات بیٹیاں ہیں:

1. حافظ مسعود احمد (سیاستدان اور ٹیکنوکریٹ (اصل نام احمد ہے)
2. حافظ محمد جاوید (بی ایس سی، ایبلن پریس چلا رہے ہیں (اصل نام محمد ہے)
3. حافظ خالد محمود (پروفیسر (اصل نام محمود ہے)
4. حامد (قیام پاکستان کے وقت شہید ہوئے)
5. رقیہ (قیام پاکستان کے وقت شہید ہوئیں)
6. عائشہ (زوجہ مرحومہ، حافظ عبدالقادر روپڑی، م 1976ء)
7. مریم (قیام پاکستان کے وقت شہید ہوئی)
8. امینہ الغفار عرف خدیجہ (98 سال کی عمر میں تپ دق سے 19 نومبر 1938ء کو انتقال ہوا)
9. امینہ العزیز عرف عزیزہ (قیام پاکستان کے وقت شہید ہوئی)
10. سعیدہ (قیام پاکستان کے وقت شہید ہوئی)
11. فوزیہ (خود پروفیسر ہیں، ان کے خاوند ڈاکٹر جمشید وکیل ہیں)

حوالہ جات

- 1- ماہنامہ 'محدث' لاہور، مارچ/اپریل 1988ء، جلد 18، عدد 8/7: ص 57
- 2- ماہنامہ 'محدث'، لاہور، جنوری 2000ء، جلد 23 عدد 1: ص 60
- 3- مسعود احمد روپڑی، مشاہیر الاسلام، لاہور، مکتبہ البلاغ، 1944ء، 1/ 238
- 4- محمد صدیق بن عبدالعزیز، محدث روپڑی اور ان کے خاندان کے مختصر حالہ مملکت بہ فتاویٰ الہمدیث، (سرگودھا، ادارہ احیاء السنۃ النبویہ، 1973ء، 1/ 12
- 5- ایضاً، ص: 13
- 6- محمد اسحاق بھٹی، بزم ارجمنداں، (لاہور، مکتبہ قدوسیہ، 1999ء، ص: 267
- 7- عبدالقادر روپڑی، حافظ عبداللہ محدث روپڑی، (سرگودھا، ادارۃ احیاء السنۃ النبویہ، 1977ء، ص: 5
- 8- محدث روپڑی اور ان کے خاندان کے مختصر حالہ مملکت بہ فتاویٰ الہمدیث: 12/1، 13
- 9- ماہنامہ 'محدث'، لاہور، اگست 1993ء، جلد 23، عدد 4، ص: 159-160
- 10- محدث روپڑی اور ان کے خاندان کے مختصر حالہ مملکت بہ فتاویٰ الہمدیث، 16/1
- 11- ماہنامہ 'محدث'، لاہور، اگست 1993ء، ص: 160
- 12- ہفت روزہ 'تنظیم الہمدیث'، 28/21 اگست 1964ء، جلد 17، شمارہ 5، 6، ص: 3
- 13- محدث روپڑی اور ان کے خاندان کے مختصر حالہ مملکت بہ فتاویٰ الہمدیث، 16/1
- 14- محدث روپڑی اور ان کے خاندان کے مختصر حالہ مملکت بہ فتاویٰ الہمدیث، ص: 17
- 15- محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی، مختصر حالات حافظ عبداللہ روپڑی مملکت بہ الہمدیث کے امتیازی مسائل، (ساہیوال، مکتبہ دارالحدیث، 1972ء، ص: 11
- 16- ماہنامہ 'محدث'، لاہور، اگست 1993ء، ص: 160
- 17- محدث روپڑی اور ان کے خاندان کے مختصر حالہ مملکت بہ فتاویٰ الہمدیث، 17/1
- 18- محدث روپڑی، حافظ عبداللہ، دیباچہ ارسال الیہدین بعد الرکوع، لاہور، مکتبہ تنظیم الہمدیث، 1963ء، ص: 4:3
- 19- محدث روپڑی اور ان کے خاندان کے مختصر حالہ مملکت بہ فتاویٰ الہمدیث، 17/1
- 20- ایضاً
- 21- ماہنامہ 'محدث'، لاہور، اگست 1993ء، ص: 160-161
- 22- ایضاً، ص: 161
- 23- ایضاً
- 24- مشاہیر الاسلام، 240/1
- 25- محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانی، مختصر حالات حافظ عبداللہ روپڑی مملکت بہ حکومت اور علماء ربانی لاہور، مکتبہ نذیریہ، ص: 79

- 26) - عبدالحجید سوہدروی، سوانح حیات مولانا ثناء اللہ امرتسری، (لاہور، مکتبہ قدوسیہ، 1989ء، ص: 286)
- 27) - کیرپوری، عبدالقادر روپڑی، مظالم ثنائی برکلام الہی، امرتسر، آفتاب برقی پریس، ص: 7
- 28) - ہفت روزہ 'تنظیم الحدیث'، یکم جون 1933ء، جلد 2، نمبر 7، ص: 5
- 29) - ہفت روزہ 'تنظیم الحدیث'، 15 ستمبر 1933ء، جلد 2، نمبر 14، ص: 3
- 30) - ماہنامہ 'محدث'، لاہور، اگست 1993ء، ص: 161-162
- 31) - ایضاً، ص: 162
- 32) - محدث روپڑی اور ان کے خاندان کے مختصر حالہ تملحق بہ فتاویٰ الحدیث، 1/ 18
- 33) - محدث روپڑی اور ان کے خاندان کے مختصر حالہ تملحق بہ فتاویٰ الحدیث، 1/ 20
- 34) - ایضاً، ص: 16
- 35) - مشاہیر الاسلام، 1/ 274-275
- 36) - محدث روپڑی اور ان کے خاندان کے مختصر حالہ تملحق بہ فتاویٰ الحدیث، 1/ 20
- 37) - مختصر حالات حافظ عبداللہ روپڑی تملحق بہ حکومت اور علماء ربانی، ص: 80

References

1. Monthly "Muhadith" Lahore, March/April 1988, Volume 18, Number 7/8: P.57
2. Monthly magazine 'Muhadith', Lahore, January 2000, Volume 23 Number 1: P.60
3. Masood Ahmad Ropari, Mashahir al-Islam, Lahore, Muktaba-ul-Balagh, 1944, 1/238
4. Muhammad Siddiq Bin Abdul Aziz, Brief Circumstances of Muhaddith Rupri and His Family Appendix to Fatawa Ahl al-Hadith, Sargodha, Ihya Sunnah Al-Nabawiyah Institute, 1973, 1/12
5. Also, p: 13
6. Muhammad Ishaq Bhatti, Bizm Arjumandan, Lahore, Maktaba Qudusia, 1999, p.267
7. Abdul Qadir Ropari, Hafiz Abdullah Muhaddith Ropari, Sargodha, Adarat Ihya Sunnat al-Nabawiyah, 1977, p.5
8. Brief circumstances of Muhaddith Ropri and his family attached to the fatwa of Ahl al-Hadith: 1/12, 13
9. Monthly "Muhadith" Lahore, August 1993, volume 23, number 4, page 159. 160
10. Brief circumstances of Muhaddith Ropri and his family attached to Fatawa Ahl al-Hadith, 1/16
11. Monthly "Muhadith", Lahore, August 1993: p: 160
12. Weekly "Organization of Ahl Hadith", 21/28 August 1964, Volume 17, Issue 5/6, P:3
13. Brief circumstances of Muhaddith Ropri and his family attached to the fatwa of Ahl al-Hadith, 1/16
14. Brief circumstances of Muhaddith Ropri and his family attached to the fatwa of Ahl al-Hadith, p. 17

15. Muhammad Ataullah Hanif Bhojiani, Brief Situations of Hafiz Abdullah Ropari Appendix to Discrimination Problems of Ahl al-Hadith, Sahiwal, Maktaba Dar al-Hadith, 1972, p. 11
16. Monthly "Muhadith" Lahore, August 1993, p: 160
17. Brief circumstances of Muhaddith Ropri and his family attached to the fatwa of Ahl al-Hadith, 1/17
18. Muhaddith Ropari, Hafiz Abdullah, Preface Asal-ul-Din after Ruku, Lahore, School of Organization of Ahl-e-Hadith, 1963, pp. 3, 4
19. Brief circumstances of Muhaddith Ropri and his family attached to the fatwa of Ahl al-Hadith, 1/17
20. Also
21. Monthly "Muhadith" Lahore, August 1993: p: 160. 161
22. Also: p: 161
23. Also
24. Mashahir al-Islam: 1/240
25. Muhammad Ata Allah Hanif Bhojiani, Brief Situations of Hafiz Abdullah Ropari Appendix to Government and Religious Scholars Lahore, Naziriya School, p.79
26. Abdul Majeed Sohdarvi, So Anh Hayat of Maulana Sana Allah Amritsari, Lahore, Maktaba e Qudosita, 1989, p. 286
27. Kamirpuri, Abdul Qadir Roopari, Muzalam Sanai Birkalam Elahi, Amritsar, Aftab Al-Burki Press, p: 7
28. Weekly "Tanzeem Ahl Hadith", June 1, 1933, Volume 2, Number 7: Page 5
29. Weekly "Tanzeem Ahl Hadith", September 15, 1933, Volume 2, Number 14, Page: 3
30. Monthly "Muhadith" Lahore, August 1993: p: 161. 162
31. Also, p: 162
32. Brief circumstances of Muhaddith Ropri and his family attached to the fatwa of Ahl al-Hadith, 1/18
33. Brief circumstances of Muhaddith Ropri and his family attached to the fatwa of Ahl al-Hadith, 1/20
34. Also: p:16
35. Mashahir al-Islam, 1/274. 275
36. Brief circumstances of Muhaddith Ropri and his family attached to the fatwa of Ahl al-Hadith, 1/20
37. Brief circumstances of Hafiz Abdullah attached to the government and religious scholars, p.: 80

